

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Рахматова Паризода,

студентка 2

курса направления бакалавриата

« Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В статье представлена методическая разработка об использовании приёмов технологии развития критического мышления в процессе обучения русскому языку и литературе.

Ключевые слова: критическое мышление, творческое мышление, аналитическое мышление, «Кластер», «Инсерт», «Синквейн», «Кроссворд», «Фишбоун»

В настоящее время общеобразовательная школа выступает в качестве того общеобразовательного учреждения, которое самым непосредственным образом отвечает за качество человеческой истории. В центре современной образовательной системы полноценное личностное развитие в максимально возможном диапазоне роста индивидуальных психологических ресурсов обучающихся. Такой подход обращает школу к личности ребёнка, к его внутреннему миру, где таятся ещё не развитые способности и возможности. По поводу определения понятия «критическое мышление» существует большое разнообразие мнений и оценок: с одной стороны, оно ассоциируется с негативным, так как предполагает спор, дискуссию, конфликт; с другой стороны, объединяет понятия «критическое мышление», «аналитическое

мышление», «логическое мышление», «творческое мышление». Это открытое мышление, развивающиеся путём наложения новой информации на личный опыт. Критическое мышление – это способ добывать знания, умение¹ анализировать, оценивать, выносит обоснованное суждение, вырабатывать собственное мнение по изучаемой проблеме и умения применять знание как в стандартной, так и нестандартной ситуации. Ведущим направлением деятельности в критическом мышлении становится поиск оптимальных путей решения поставленной задачи с привлечением уже известных знаний, умений, навыков, а также поиск недостающего для решения знания и умения. В известном смысле, критическое мышление предвосхищает творческое, даёт для него импульс, обеспечивает успешность деятельности.

Использование методов критического мышления на уроках русского языка позволяет формировать у учеников такую междисциплинарную компетентность, как коммуникативная, благодаря которой будущий выпускник будет социально мобилен, адаптирован к требованиям современного общества. Формирование коммуникативной компетентности должно осуществляться в деятельностной форме, при которой усиливается практическая направленность обучения. Поэтому необходимо предусмотреть такую организацию учебного материала и учебного процесса, которая позволяет гибко вводить новые элементы содержания образования.

Немаловажно, что уроки русского языка и литературы должны проходить в коммуникативно – деятельностной форме с использованием активных методов обучения, причем весь процесс отработки необходимо осуществлять на базе конкретного, жизненного, практического материала. Осуществить это поможет в первую очередь технология критического мышления. В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:

¹ Боганикова Н.В., Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроках истории и краеведения. – СПб, 2001

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции.
2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.
3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному плану.

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления развития темы.

Возможны следующие варианты:

- Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости)
- Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание².

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или формой систематизации информации по итогам прохождения материала.

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную работу учащихся или коллективную деятельность в виде общего совместного обсуждения.

Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем. Приведу пример кластера, который получился на уроке русского языка в 5 классе. Тема урока: «Имя существительное как часть речи». Учащимся предлагается вспомнить, что им известно о существительном (фронтальная беседа, результаты которой учитель фиксирует на доске).

Ученики оформляют полученную информацию в тетрадях в виде кластеров, например, такого типа:

² Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Книга 2. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. - 318с.

Пример кластера на уроке литературы:

Инсерт_ – в дословном переводе означает интерактивную систему записи для эффективного чтения и размышления.³

³ Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы // Директор школы. 2005. № 4.

1 этап: предлагается система маркировки текста
v «галочкой» помечается то, что уже известно ученикам;
- «минусом» помечается то, что противоречит их представлениям;
+ «плюсом» помечается то, что для них интересно и неожиданно;
? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать больше.

2 этап: учащиеся читают текст и делают соответствующие пометки.

3 этап: последовательное обсуждение каждого маркированного фрагмента.

Рекомендации по использованию приема "Инсерт".

1. Предварительно определять текст или его фрагмент для чтения с пометками.
2. Четко обозначить время, отведенное на эту работу, и следить за регламентом.
3. Определить форму проверки и оценки проделанной работы.

«Синквейн»

Излюбленным приемом стал «Синквейн», в переводе с французского «пять строк». Синквейн – белый (нерифмованный) стих, помогающий синтезировать, резюмировать информацию. Он может быть предложен как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в парах; как коллективное творчество. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. На первый взгляд эта технология может показаться сложной, но, если разобраться, все просто.⁴

План:

- 1 строка – одно существительное – название темы
- 2 строка – два прилагательных – свойства темы
- 3 строка – три глагола – действия темы
- 4 строка – предложение из 4 слов – ваше отношение к данной теме

⁴ Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М., 1998.

5 строка – одно слово- философское понятие данной темы, синоним первой строки.

«Фишбоун»_(рыбный скелет)

Голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.⁵

Задание: При прохождении темы Разряды прилагательных (сверху пишем)

1 качественные;

2 относительные;

3 относительные.

Снизу 1 имеют степень сравнения;

2 не имеют степень сравнения;

3 принадлежность к кому или чему -либо

Таким образом, использование приемов технологии развития критического мышления делает уроки разнообразнее, обеспечивает деятельность учащихся на каждом этапе урока. Мне обычно в ходе урока удаётся применить 5-6 видов деятельности учащихся. При составлении кластера, синквейна, написании эссе школьники имеют возможность общаться через парную или групповую работу, проявлять своё творчество. Выполняя задания самоконтроля и самооценки, работая с инструктивными карточками, ученики развивают навыки самоорганизации и саморегуляции, навыки самоанализа, критического отношения к себе.

⁵ Габриелян О.С. Химия – 8 (9, 10, 11). Учебник для общеобразовательных учреждений. – Москва, 2010.

Литература:

1. Боганикова Н.В., Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроках истории и краеведения. – СПб, 2001.
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Книга 2. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. - 318с.)
3. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы // Директор школы. 2005. № 4.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М., 1998.
5. Габриелян О.С. Химия – 8 (9, 10, 11). Учебник для общеобразовательных учреждений. – Москва, 2010.